

СТРАТЕГІЧНІ ЗМІНИ ВЗАЄМВІДНОСИН У ОСВІТНІЙ ТРАЄКТОРІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Патріотичне виховання є динамічною сферою, що вимагає постійного оновлення та адаптації до сучасних викликів. Патріотичне виховання сьогодні – це комплексний, динамічний процес формування у особистості любові до України, національної свідомості, активної громадянської позиції, готовності до захисту Батьківщини та розбудови її як суверенної, демократичної, правової і соціальної держави, що враховує сучасні виклики, зокрема війну, цифровізацію та глобалізацію [1]. Наша авторська думка полягає у тому, що ключові стратегічні зміни, які можуть вплинути на взаємовідносини в освітній траєкторії є:

1. Перехід від декларативного патріотизму до діяльнісного. Тобто, рахування зміни фокусу, де замість зосередження на формальному вивченні історії та державних символів, акцент зміщується на практичне залучення молоді до суспільно корисної діяльності, волонтерства, дослідницьких проєктів, спрямованих на розвиток громади та країни. Для цього варто звернути увагу на розвиток критичного мислення, а саме заохочення до аналізу інформації, формування власної позиції, а не сліпе сприйняття нав'язаних ідей. Результатом цього мають стати покращення взаємовідносин. Відтак співпраця з громадськими організаціями, ветеранськими об'єднаннями, історичними клубами для організації спільних проєктів, екскурсій, зустрічей з цікавими особистостями має покращитись [2].

2. Інтеграція патріотичного виховання в усі сфери освітнього процесу.

Розкриваючи це твердження, зауважимо, що саме міждисциплінарний підхід дозволить досягнути вищезазначеного. А саме, це включення елементів патріотичного виховання в уроки історії, літератури, географії, музики, мистецтва тощо. Варто реорганізувати проєктну діяльність, зокрема, стимулювати учнів до створення проєктів, пов'язаних з історією рідного краю, видатними земляками, екологічними проблемами регіону. Результатом цього має стати покращення співпраці між вчителями різних предметів для розробки інтегрованих уроків та проєктів.

3. Використання сучасних технологій та комунікаційних каналів. Аналізуючи цю ключову зміну варто перерахувати інструменти, що покращать ці взаємовідносини, як-то: цифрові інструменти – використання мультимедійних презентацій, відеоматеріалів, інтерактивних карт, онлайн-ігор для зацікавлення молоді та візуалізації інформації; соціальні мережі – створення тематичних груп та спільнот для обговорення актуальних питань, обміну досвідом, поширення інформації про патріотичні ініціативи. В результаті цього прогнозуємо, що саме взаємодія з блогерами, інфлюенсерами, які мають позитивний вплив на молодь, позитивно вплине на просування патріотичних цінностей.

4. Створення інклюзивного середовища. Цей аспект полягає в тому, що при врахуванні інтересів та потреб різних груп молоді відбувається адаптація форм та методів патріотичного виховання до вікових особливостей, культурного бекграунду, індивідуальних схильностей учнів [3]. Також залучення молоді з особливими освітніми потребами до основної роботи створюють умови для їх участі в патріотичних заходах, проєктах. Таким чином, ми прогнозуємо поліпшення співпраці з психологами, педагогами, батьками для створення сприятливого середовища для самореалізації кожної дитини.

5. Підвищення ролі сім'ї у патріотичному вихованні. На наш полягає у зміцненні сімейних традицій: заохочення до вивчення історії свого роду, збереження сімейних реліквій, шанування пам'яті предків та проведенні спільні заходи, зокрема організації родинних походів по місцях бойової слави, відвідування музеїв, участь у волонтерських акціях. У результаті цього ми прогнозуємо, що у процесі проведенні тренінгів, семінарів для батьків з питань патріотичного

виховання, залучення їх до активної участі в освітньому процесі підвищиться рівень патріотичного виховання молоді.

6. Переосмислення концепції патріотизму в контексті глобалізації. На наш погляд необхідно поставити акцент на вихованні почуття національної ідентичності, тобто формуванні любові до рідної землі, поваги до національної культури, мови, традицій й формування відкритості до світу, а саме розумінні взаємозв'язку між Україною та іншими країнами, важливості міжнародного співробітництва [7]. Прогнозованим результатом цього має стати залучення іноземних студентів, волонтерів до участі в освітніх проєктах, організація міжнародних обмінів.

Як висновок зазначимо, що вплив зазначених змін на патріотичне виховання молоді в Україні може мати регіональні особливості, зумовлені історичним контекстом, соціально-економічним становищем, етнічним складом населення та іншими факторами. Реалізація цих стратегічних змін дозволить перетворити патріотичне виховання на ефективний інструмент формування активної громадянської позиції, національної самосвідомості та відповідальності за майбутнє України. Це вимагає тісної співпраці між усіма учасниками освітнього процесу: вчителями, учнями, батьками, громадськими організаціями та державою. Ці зміни можуть допомогти формувати нове покоління активних, освічених і патріотично налаштованих громадян, здатних зробити вагомий внесок у розвиток свого регіону та країни в цілому.

Список бібліографічних посилань

1. Spivak, Y. (2018). Роль соціальних педагогів у патріотичному вихованні дітей та молоді. *Social Work and Education*, vol. 5, 4, pp. 76–83.
2. Абрамчук О. В., Фіцула М. М. (2008). *Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів*: монографія. Вінниця: Універсум, с. 147.
3. Авер'янова Н. (2007). Національне виховання в контексті глобалізації. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Українознавство*. Київ, 2007. Вип. 11. С. 53–56.
4. *Zakononline.com.ua*, (2022). *Закон України 2834-IX від 13.12.2022 Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності* Available at: https://zakononline.com.ua/documents/show/511494___708583 [Accessed 01 Dec. 2024].
5. Калакура Я. С. (2004). *Українська історіографія* : курс лекцій. Київський національний університету імені Тараса Шевченка. Київ: Генеза. 494 с.
6. Конституція України (1996). *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. № 30. с. 141.
7. Слотюк, П. (2023). Екзистенційні виклики для України у війні з РФ. *Науково-теоретичний альманах Грані*, 26(6), С. 109-121.

References

1. Spivak Y. (2018). Rol' social'ny'x pedagogiv u patrioty'chnomu vy'xovanni ditej ta molodi. *Social Work and Education*. Vol. 5. No. 4. R. 76-83.
2. Abramchuk O. V., Ficzula M. M. (2008). *Patrioty'chne vy'xovannya studentiv vy'shhy'x texnichny'x navchal'ny'x zakladiv*: monografiya. Vinny'cya: Universum. S. 147.
3. Aver'yanova N. (2007). Nacional'ne vy'xovannya v konteksti globalizaciyi. *Visny'k Ky'viv's'kogo nacional'noho universy'tetu imeni Tarasa Shevchenka. Ser.: Ukrayinoznnavstvo*. Ky'yiv, 2007. Vy'p. 11. S. 53–56.
4. *Zakononline.com.ua*, (2022). *Zakon Ukrayiny' 2834-IX vid 13.12.2022 Pro osnovni zasady' derzhavnoyi polity'ky' u sferi utverdzhennya ukrayins'koyi nacional'noyi ta gromadyans'koyi identy'chnosti*. Available at: https://zakononline.com.ua/documents/show/511494___708583 [Accessed 01 Dec. 2024].
5. Kalakura Ya. S. (2004). *Ukrayins'ka istoriografiya* : kurs lekcij. Ky'yivs'ky'j nacional'ny'j universy'tetu imeni Tarasa Shevchenka. Ky'yiv: Geneza. 494 с.
6. Konstytuciya Ukrayiny' (1996). *Vidomosti Verxovnoyi Rady' Ukrayiny' (VVR)*. # 30. s. 141.

7. Slotyuk, P. (2023). Ekzy'stencijni vy'kly'ky' dlya Ukrainy' u vijni z RF. *Naukovo-teorety'chny'j al'manax Grani*, 26(6), S. 109-121.

Бабак Павло Сергійович. Стратегічні зміни взаємовідносин у освітній траєкторії патріотичного виховання.

У роботі розглядаються стратегічні зміни у взаємовідносинах в освітній траєкторії патріотичного виховання молоді, підкреслюючи необхідність адаптації до сучасних викликів, таких як війна, цифровізація та глобалізація. Як зазначають дослідники, почуття патріотизму та національної єдності є цінностями, що непідвладні часу, незважаючи на серйозні зміни в сучасній цивілізації. Особливо це важливо для України, яка сьогодні героїчно відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Автор пропонує шість ключових змін, спрямованих на: перехід від декларативного патріотизму до діяльнісного; інтеграцію патріотичного виховання в усі сфери освітнього процесу; використання сучасних технологій; створення інклюзивного середовища; підвищення ролі сім'ї; переосмислення концепції патріотизму в контексті глобалізації. Впровадження цих змін вимагає комплексного підходу, що поєднує інноваційні цифрові інструменти з традиційними методами виховання, а також співпрацю між освітніми закладами, сім'єю та державою. Особливої уваги потребує балансування між формуванням національної ідентичності та вихованням відкритості до світу в контексті глобалізації. Це передбачає пошук нових підходів до патріотичного виховання, які б враховували сучасні реалії та сприяли формуванню гармонійно розвиненої особистості, здатної жити і діяти в глобалізованому світі, зберігаючи при цьому свою національну ідентичність та патріотичні цінності.

Ключові слова: патріотичне виховання, освітня траєкторія, цифрова трансформація, глобалізація, національна ідентичність, громадянська позиція, інклюзивне середовище, діяльнісний патріотизм, інноваційні методи, цифрові технології.

Babak Pavlo. Strategic changes in the relationship in the educational trajectory of patriotic education.

Strategic changes in the relationship in the educational trajectory of patriotic education of youth, emphasizing the need for adaptation to modern challenges such as war, digitalization, and globalization. As researchers note, the sense of patriotism and national unity are timeless values, despite serious changes in modern civilization. This is especially important for Ukraine, which today heroically defends its independence and territorial integrity. The author proposes six key changes aimed at: the transition from declarative patriotism to active patriotism; integration of patriotic education into all spheres of the educational process; use of modern technologies; creation of an inclusive environment; increasing the role of the family; rethinking the concept of patriotism in the context of globalization. The implementation of these changes requires a comprehensive approach that combines innovative digital tools with traditional methods of education, as well as cooperation between educational institutions, family, and the state. Particular attention needs to be paid to balancing the formation of national identity and fostering openness to the world in the context of globalization. This involves the search for new approaches to patriotic education that would take into account modern realities and contribute to the formation of a harmoniously developed personality capable of living and acting in a globalized world, while preserving its national identity and patriotic values.

Key words: patriotic education, educational trajectory, digital transformation, globalization, national identity, civic position, inclusive environment, active patriotism, innovative methods, digital technologies.